

Trzydzieści gatunków Tetrastichinae (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae) nowych dla Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3548257>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. Thirty species of Tetrastichinae (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae) new to Poland.

The occurrence of 30 species of the chalcidoid subfamily Tetrastichinae (Eulophidae) in Poland is reported for the first time: *Baryscapus anasillus* GRAHAM, *B. carthami* GRAHAM, *B. cirsiicola* GRAHAM, *B. crassicornis* (ERDÖS), *B. daira* (WALKER), *B. diaphanthus* (WALKER), *B. fossarum* GRAHAM, *B. gradwelli* GRAHAM, *B. impeditus* (NEES), *B. nigroviolaceus* (NEES), *B. obesulus* GRAHAM, *B. pallidae* GRAHAM, *B. virens* GRAHAM, *Minotetrastichus platanellus* (MERCET), *M. treron* GRAHAM, *Mischotetrastichus petiolatus* (ERDÖS), *Neotrichoporoides cavigena* GRAHAM, *Oomyzus sokolowskii* (KURDJUMOV), *O. tanacetii* (GRAHAM), *Pronotalia hungarica* (ERDÖS), *Quadrastichus artemisiphilus* GRAHAM, *Q. cryptorrhynchi* (DOMENICHINI), *Tamarixia pronomus* (WALKER), *Tetrastichus coeruleus* (NEES), *T. crioceridis* GRAHAM, *T. dasyops* GRAHAM, *T. heeringi* DELUCCHI, *T. leocrates* (WALKER), *T. pachycerus* GRAHAM, and *T. perkinsorum* GRAHAM. *Baryscapus carthami* and *B. virens* are for the first time associated with the host plant *Centaurea stoebe* infested with the tephritid flies *Urophora affinis* (FRAUENFELD) and *Terellia virens* (LOEW); and *Pronotalia hungarica* is for the first time associated with *C. stoebe* infested with *Urophora affinis*. Notes on the distribution and known hosts are given for each species. Problems related to collecting and preserving techniques as well as identifying tetrastichines are discussed.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Tetrastichinae, faunistics, Poland.

WSTĘP

Przedstawiciele rodziny Eulophidae to w Polsce jedne z najpospoliciej i najliczniej występujących błeszkotek (Chalcidoidea); jest to grupa zwykle dominująca liczebnie w materiałach pozyskiwanych poprzez czerpakowanie roślinności zielnej. Tetrastichinae Förster to największa podrodzina Eulophidae, w Polsce dotychczas reprezentowana przez 79 zidentyfikowanych gatunków (WIŚNIEWSKI 1997, JAŁOSZYŃSKI 2016, JAŁOSZYŃSKI & DUBIEL 2018). Są to błonkówki drobne (imagines większości polskich gatunków nie przekraczają 2 mm) i bardzo delikatne, o słabo zesklebionym integumencie. Są one w związku z tym szczególnie narażone na zniekształcenia w czasie preparatyki; podczas suszenia na powietrzu ciała Tetrastichinae zapadają się, często uniemożliwiając identyfikację gatunków, a nawet rodzajów. Można temu niepożądanemu zjawisku zaradzić za pomocą suszenia w punkcie krytycznym lub metodami chemicznymi (np. JAŁOSZYŃSKI 2016). Tylko niektóre cechy (np. kształt i proporcje członów czułków oraz znajdujące się na nich sensilla) łatwiej jest obserwować w materiale przechowywanym w etanolu (lub wręcz w trwałych preparatach mikroskopowych). Zdecydowanie łatwiej jest oznaczać rodzaje i gatunki Tetrastichinae na podstawie dobrze sporządzonych preparatów suchych. Błonkówki zebrane z czerpaka za pomocą ekshaustora należy zabić

octanem etylu lub poprzez utopienie w 75% etanolu. Jeśli stosuje się tę pierwszą metodę, błonkówki należy zalać alkoholem najszybciej, jak to możliwe - przechowywanie w parach octanu etylu dłużej niż kilka godzin często kończy się wysychaniem okazów. W próbach alkoholowych należy pozostawić rodziny wymagające innej preparatyki (np. Mymaridae, Trichogrammatidae), a pozostały materiał spreparować na sucho, o ile mamy dostęp do wspomnianych wyżej specjalnych metod suszenia. W przeciwnym wypadku pozostaje gromadzić okazy na mokro, do opracowania w przyszłości. Podczas naklejania wysuszonych okazów należy pamiętać o tym, że dla oznaczenia muszą być dobrze widoczne praktycznie wszystkie części ciała, w tym małe propodeum (i szczecinki oraz przetchlinki na nim) u okazów nierzadko poniżej 1 mm długości. Należy je zatem przyklejać na trójkąty, używając jak najmniej kleju i tak, by tylko mała część spodu tułowia bądź tylko jeden z jego boków zostały zakryte. U wysuszonych okazów można w pewnym stopniu odsunąć skrzydła lub czułki, żeby odsłonić struktury ważne dla identyfikacji; znacznie trudniej jest odgiąć odwłok, by odsłonić propodeum, lub głowę, by zobaczyć potylicę. Taka operacja często kończy się fragmentacją okazu. W takich wypadkach należy wszystkie części ciała przykleić na kartoniki i naszpilić pod oryginalnym okazem.

Możliwe jest rozwilżenie suchego okazu (zarówno spreparowanego poprawnie, tj. bez deformacji, jak i zapadniętego) w ciepłej wodzie, w celu sporządzenie preparatu mikroskopowego (po maceracji w alkaliach) lub ponownej preparacji na sucho, w innej pozycji. Ponowne suszenie musi odbyć się metodami polecanymi wyżej. Jeśli rozwilżony okaz był wcześniej nieprawidłowo wysuszony i zapadnięty, bardzo trudno jest odtworzyć pierwotny kształt ciała. Można to częściowo uzyskać krótko macerując rozwilżony okaz w alkaliach, często wtedy zapadnięta głowa czy tułów powracają do naturalnego kształtu. Jednak takie okazy częściowo tracą barwy i ich ponowne wysuszenie (po dokładnym wypłukaniu) przeważnie pogłębia deformacje.

Cenną metodą pozyskiwania materiału jest hodowla z porażonych jaj, larw, poczwerek czy imagines owadów; można w ten sposób uzupełnić bardzo fragmentaryczną wiedzę o powiązaniach synekologicznych wielu gatunków. Powiązanie z konkretnym gatunkiem żywiciela czy rośliny przeważnie ułatwia też oznaczanie. O ile w przypadku kilku czy większej liczby imagines wyhodowanych z jednego osobnika żywiciela (np. gąsienicy) można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że mamy do czynienia z serią jednogatunkową, to przy hodowli z części rośliny (np. kwiatostanu, odcinka łodygi, korzenia), ze złoża jaj chrząszcza czy motyla lub z materiału roślinnego zasiedlonego przez większą liczbę osobników żywiciela (np. liści z kilkoma minami, galasu itp.), należy każdego uzyskanego parazytoidea preparować i etykietować oddzielnie, ponieważ można uzyskać błonkówki należące do kilku gatunków, często bliźniaczo do siebie podobnych (szczególnie dotyczy to takich rodzajów jak *Baryscapus* FÖRSTER, *Oomyzus* RONDANI czy *Aprostocetus* WESTWOOD). Hodowle najlepiej przeglądać codziennie i na bieżąco odławiać pojawiające się imagines parazytooidów, ponieważ wiele z nich ginie w ciągu kilkunastu godzin, omalże natychmiast wysychając. Materiał w hodowlach warto obserwować co najmniej kilka tygodni po zakończeniu wylęgania się parazytooidów, ponieważ mogła to być tylko 'pierwsza fala' wylęgu składająca się wyłącznie z osobników jednej płci, a druga pojawi się z pewnym opóźnieniem.

Identyfikacja gatunków Tetrastichinae jest bardzo trudna. Jednym z powodów są drobne rozmiary ciała, a więc i struktur kluczowych dla oznaczania. Głównym jednak problemem jest deficyt wyczerpujących i dobrze ilustrowanych opisów morfologii i użytecznych kluczy. Rodzaje i gatunki europejskie zostały omówione przez GRAHAM (1987, 1991); klucze, ilustracje oraz opisy zawarte w tych dwóch pracach są ciągle fundamentalnym źródłem wiedzy o tej grupie. Należy jedna mieć na uwadze, że fauna Tetrastichinae Europy, w tym Europy Środkowej, poznana jest bardzo fragmentarycznie i oznaczenie okazu za pomocą kluczy Grahama może okazać się błędne po skonfrontowaniu go ze szczegółami opisu. Szansa na napotkanie w Polsce gatunków nowych dla nauki lub migrantów (nawet z innych kontynentów) jest na tyle duża, że do oznaczania należy podchodzić z dużą ostrożnością i w przypadku najmniejszych wątpliwości uznać okaz za nieoznaczony.

Niniejsza praca jest kontynuacją studiów faunistycznych nad Chalcidoidea Polski. Jej przedmiotem są Tetrastichinae inne niż *Aprostocetus*; ten ostatni, monstrialnie duży i bardzo trudny do oznaczania rodzaj, będzie potraktowany oddzielnie.

MATERIAŁ I METODY

Większość błonkówek została zebrana za pomocą czerpaka entomologicznego. Część okazów została pozyskana poprzez hodowlę z wyrosła galasówek i koszyczków kwiatowych chabrów; zebrany materiał roślinny był przechowywany w temp. pokojowej w plastikowych pojemnikach, a pojawiające się błonkówki były sukcesywnie zbierane, konserwowane w 75% etanolu (podobnie jak wszystkie okazy złapane w terenie), a w późniejszym czasie suszone chemicznie (JAŁOSZYŃSKI 2016) i naklejane na kartoniki. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia podano za rewizjami GRAHAM (1987, 1991) oraz na podstawie bazy danych NOYESA (2016). Fotografie wykonano kamerą KY-F75U (JVC) zamontowaną na binokularze Leica M205 C; obrazy cząstkowe zostały złożone w programie Helicon Focus 7.5.8 (Helicon Soft Ltd.). Niektóre okazy zostały odłowione przez Marka Wanata, a część materiału do hodowli zebrana przez Jerzego Szypułę, którym składam serdeczne podziękowania.

WYNIKI

Baryscapus anasillus GRAHAM, 1991 (Ryc. 1)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, galasy *Biorhiza pallida* L. (Hymenoptera: Cynipidae) zebrane z ziemi pod dębami 11.06.2016, 58 exx. wyhodowano 05-06.2016, leg. et cult. P. Jałoszyński; [XS46] Wrocław Śródmieście, Park Szczytnicki, galasy *B. pallida* zebrane z dębów 26 i 28 06.2019, 11 exx. wyhodowanych 07.2019, leg. J. Szypuła, cult. P. Jałoszyński.

Gatunek dotychczas znany tylko z Niemiec, Francji i Węgier; jest to parazytoid larw galasówki *B. pallida* tworzącej wyrosła na gałęziach dębów.

Baryscapus carthami GRAHAM, 1991

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, suche koszyczki kwiatowe *Centaurea stoebe*

L. (Asteraceae) na murawie psammofilnej przy nasypie kolejowym zebrane 20.08.2016, 7 exx. wyhodowano 09-12.2016, leg. et cult. P. Jałoszyński; 24.03.2017, 24 exx. wyhodowane z materiału z tego samego stanowiska, leg. et cult. P. Jałoszyński. Z koszyczków kwiatowych wyhodowano również kilkadziesiąt imagines *Urophora affinis* (FRAUENFELD) i kilka *Terellia virens* (LOEW) (Diptera: Tephritidae).

Gatunek znany z Węgier, europejskiej części Rosji i z Hiszpanii; rozwojowo związany z nasionnicami, których larwy żerują w owocach roślin z rodziny złożonych. *Baryscapus carthami* podawany był z “*Terellia virens*” rozwijającej się w *Carthamus* sp., jednak żaden z gatunków dzisiaj zaliczanych do grupy *T. virens* nie jest z tym rodzajem roślin związany (KORNEYEV *et al.* 2013). Właściwa *T. virens* (LOEW) rozwija się w chabrach, w tym w *C. stoebe*, z której pochodzą okazy wyhodowane przez autora.

***Baryscapus cirsiicola* GRAHAM, 1991**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 05.10.2018, 2 exx. na rozległej łące, zebrane z traw i *Tanacetum vulgare* L. (Asteraceae), leg. P. Jałoszyński.

Znany z Francji, Anglii, europejskiej części Rosji i Turcji; związany z *Cirsium vulgare* SAVI (TEN.) (licznym na stanowisku, na którym zebrano okazy), jednak żywiciel pozostaje nieznanym.

***Baryscapus crassicornis* (ERDŐS, 1954)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 20.08.2016, 2 exx. na rozległej łące, zebrane z traw, leg. P. Jałoszyński.

Szeroko rozmieszczony gatunek, dotychczas wykazany z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Węgier, europejskiej części Rosji, Turcji i Izraela. Znany jako parazytoid larw ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) z rodzajów *Larinus* DEJEAN i *Lixus* FABR. oraz larw nasionnic *Tephritis conyzifoliae* MERZ rozwijających się głównie w ostach (*Carduus* L.) i ostrożeńiach (*Cirsium* L.), ale również w barszczach (*Heracleum* L.). Ostrożeńie z rozwijającymi się w ich główkach kwiatowych larwami ryjkowców z rodzaju *Larinus* są pospolite na stanowisku, na którym odłowiono okazy *B. crassicornis*.

***Baryscapus दौरа* (WALKER, 1839)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 23.04.2016, 4 exx., 10.07.2016, 1 ex., 20.07.2016, 1 ex., 23.08.2018, 3 exx., wszystkie zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński; to samo stanowisko bliżej nasypu kolejowego, murawa psammofilna, suche koszyczki kwiatowe *Centaurea stoebe* zebrane 20.08.2016, 1 ex. wyhodowano 09-12.2016 (w towarzystwie licznych imagines *Urophora affinis* i kilku *Terellia virens*), leg. et cult. P. Jałoszyński.

Gatunek kosmopolityczny, prawdopodobnie zawlekany przez człowieka wraz z roślinami zasiedlonymi przez żywicieli tej błonkówki; znany dotychczas z wielu państw europejskich (od Hiszpanii po Rosję i Turcję i od Włoch po Szwecję) oraz z Argentyny, Chile, Kanady i Stanów Zjednoczonych. *Baryscapus दौरа* wydaje się być polifagiem, był hodowany głównie z chabrów, ostów i ostrożeńi, w których kwiatostanach rozwijało się 13 gatunków nasionnic oraz trzy gatunki muchówek z rodziny Cecidomyiidae.

***Baryscapus diaphanthus* (WALKER, 1839)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, galasy *Biorhiza pallida* zebrane z ziemi pod dębami 11.06.2016, 2 exx. wyhodowano 05-06.2016, leg. et cult. P. Jałoszyński; [XS46] Wrocław Śródmieście, Park Szczytnicki, galasy *B. pallida* zebrane z dębów 26 i 28.06.2019, 12 exx. wyhodowanych 07.2019, leg. J. Szypuła, cult. P. Jałoszyński.

Gatunek wykazany dotychczas z Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii, Belgii, Niemiec Czech, Słowacji, europejskiej części Rosji, Szwecji, Anglii, Węgier, Chorwacji i Grecji. Znany parazytoid larw *B. pallida* na dębach, jednak nie można wykluczyć atakowania również innych gatunków rozwijających się w tych samych galasach.

***Baryscapus fossarum* GRAHAM, 1991**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 10.07.2017, 1 ex. zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z Francji, Włoch (Sycylia), Holandii, byłej Czechosłowacji, Szwecji, Anglii, europejskiej części Rosji i Turcji. Rozwija się w gąsienicach motyli z rodziny Momphidae na wierzbownicy kosmatej (*Epilobium hirsutum* L.).

***Baryscapus gradwelli* GRAHAM, 1991**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, skraj lasu bukowo-dębowego, suche koszyczki kwiatowe *Centaurea* sp. zebrane 23.03.2015, 3 exx. wyhodowane 04.2015, leg. et cult. P. Jałoszyński; [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 11.06.2016, 3 exx. zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek wykazywany z Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemiec, byłej Czechosłowacji, Szwecji, Anglii, Rumunii oraz europejskiej części Rosji. Związany z nasionnicami i prawdopodobnie galasówkami z plemienia Aylacini, rozwijającymi się w koszyczkach kwiatowych kilku gatunków chabrów.

***Baryscapus impeditus* (NEES, 1834)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna, 10.07.2017, 2 exx. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS46] Wrocław, centrum miasta, 16.07.2017, 2 exx., zebrane z roślinności zielnej na trawniku przy Herbarium UW, leg. P. Jałoszyński; [XS37] Wrocław Świniary, 10.07.2016, 21.07.2016, 20.08.2016, 12.05.2017, 18.05.2017, 11.06.2017, 23.08.2018, łącznie 37 exx. zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński; [XS05] Jarosów, 19.07.2014, murawa na piaszczystym wyrobisku, 1 ex., leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z Francji, Włoch, Andory, Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji, Bałkanów (Bułgarii, Chorwacji, Serbii), Mołdawii, Rosji (z jej części europejskiej, ale też z Przymorskiego Kraju) oraz Turcji; został też znaleziony z Indii i Pakistanie. Był podawany jako endoparazytoid poczwerek złotooków (Neuroptera: Chrysopidae), ale odnotowano też rozwój tego gatunku w mszycach *Diuraphis noxia* (KURDJUMOV) i czerwcach (*Pulvinaria* sp.).

***Baryscapus nigroviolaceus* (NEES, 1834)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XT29] Puszczykowo ad Poznań, 08.09.2014, 1 ex. na skraju boru sosnowego, leg. P. Jałoszyński; [XU51] Promno ad Poznań, skraj buczyny, 30.04.2016, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek, w Europie znany z wielu państw od Hiszpanii po Rosję, Ukrainę, Mołdawię i Turcję oraz od Włoch i Bałkanów po Szwecję i Anglię; wykazany też z Iranu. Rozwija się w gąsienicach siedmiu rodzin motyli, głównie związany jest z gąsienicami minującymi liście (przede wszystkim Gracillariidae); był też hodowany z larw ryjkowców i z wyrosłi larw przyszczarkowatych (Diptera: Cecidomyiidae).

***Baryscapus obesulus* GRAHAM, 1991**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas tylko z Francji i Szwecji; baza danych NOYESA (2016) podaje *Centaurea calcitrapa* L. jako roślinę z nim związaną, nie jest jednak znany gatunek żywiciela, na którym rozwijają się larwy tej błonkówki.

***Baryscapus pallidae* GRAHAM, 1991**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy, 22.06.2018, 3 exx. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 18.05.2017, 1 exx. na roślinności zielnej, nasyp kolejowy, leg. P. Jałoszyński.

Baryscapus pallidae, chociaż związany głównie z wyrosłami szeroko rozmieszczonej galasówki *B. pallida*, został dotychczas wykazany tylko z dziesięciu państw: Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii (Anglii), Szwecji, Finlandii, Turcji i Iranu. Hodowany był z galasów *B. pallida* na dębach, jednak nie wiadomo czy ta galasówka jest jego żywicielem, w grę wchodzi też galasówki z rodzaju *Synergus* HARTIG zasiedlające obce galasy oraz inne parazytoidy *B. pallida*, np. bleskotki z rodziny Pteromalidae. Wykazany był również jako parazytoid dwóch innych galasówek: *Diplolepis mayri* (SCHLECHTENDAL) na różach i *Dryocosmus kuriphilus* YASUMATSU (ta ostatnia pochodzi z Chin, ale została rozwleczone po świecie wraz z jej roślinami żywicielskimi, kasztanami *Castanea* MILL.).

***Baryscapus virens* GRAHAM, 1991**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, suche koszycki kwiatowe *Centaurea stoebe* na murawie psammofilnej przy nasypie kolejowym zebrane 24.03.2017, 17 exx. wyhodowano 04-05.2017, leg. et cult. P. Jałoszyński. Z koszyczków kwiatowych wyhodowano również kilkadziesiąt imagines *Urophora affinis* (FRAUENFELD) i kilka *Terellia virens* (LOEW) (Diptera: Tephritidae).

Gatunek dotychczas znany tylko z Francji, Węgier i europejskiej części Rosji; jedyny znany żywiciel to nasionnica *Terellia virens* na chabrach (prawdopodobnie *Centaurea maculosa* LAM.). Po raz pierwszy wyhodowany z *C. stoebe*.

Minotetrastichus platanellus (MERCET, 1922)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy z dębami w podszycie, 22.06.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 11.06.2017, 1 ex. na roślinności zielnej, nasyp kolejowy, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas z Włoch, Francji, Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Serbii, Grecji, Turcji, Ukrainy, Anglii, Iranu, Izraela i Gruzji. Rozwija się w minujących liście gąsienicach Gracillariidae związanych z wieloma roślinami, m.in. platanami, kasztanami i dębami.

Minotetrastichus treron GRAHAM, 1987 (Ryc. 2)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 21.07.2016, 2 exx., 23.08.2018, 6 exx., wszystkie na roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek podawany dotychczas tylko z Francji, Szwecji, Rumunii i byłej Jugosławii; powiązania synekologiczne nieznanne.

Mischotetrastichus petiolatus (ERDŐS, 1961) (Ryc. 3)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy z dębami w podszycie, 22.06.2018, 8 exx. na roślinności zielnej, fragment lasu ze szczególnie dużym udziałem młodych dębów, leg. P. Jałoszyński.

Jedyny europejski przedstawiciel rodzaju *Mischotetrastichus*, występującego głównie w Oriencie i na Dalekim Wschodzie; rozwija się w minujących liście gąsienicach Gracillariidae z rodzaju szrotówek (*Phyllonorycter* HÜBNER) związanych z olszami, grabami, dębami i wierzbami. Gatunek znany dotychczas z Węgier, Czech, Szwecji, europejskiej części Rosji, ale znaleziony również w Japonii.

Neotrichoporoides cavigena GRAHAM, 1987 (Ryc. 4)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 10.07.2017, 1 ex. zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek podawany dotychczas z Francji, Bułgarii, Słowacji, byłej Czechosłowacji, Rosji (północny Kaukaz) i Turcji. Powiązania troficzne nieznanne.

Oomyzus sokolowskii (KURDJUMOV, 1912) (Ryc. 5)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, bór sosnowy z dębami w podszycie, 07-08.09.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek ten jest związany z występującym obecnie na całej Półkuli Północnej bielinkiem kapustnikiem (*Pieris brassicae* (L.)) oraz innym szkodnikiem kapustnych, tantnisiem krzyżowiaczkiem (*Plutella xylostella* L.), rozwleczonym po całym świecie wraz z roślinami żywicielskimi. Z tych powodów *Oomyzus sokolowskii* również jest dzisiaj gatunkiem omalże kosmopolitycznym, w wielu miejscach introdukowanym do walki biologicznej. Poza gąsienicami i poczwarkami motyli, *O. sokolowskii* atakuje też larwy

Braconidae, parazytoidy tantnisia, żyjąc wtedy jako hiperendoparazytoid. W Europie był wykazywany z Francji, Włoch, Szwajcarii, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Rosji i Ukrainy, jednak z pewnością występuje na całym kontynencie.

Oomyzus tanacetii (GRAHAM, 1985)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Kozanów, Las Pilczycki, 19.09.2018, 3 exx. zebrane z roślinności zielnej na brzegu Odry, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany dotychczas tylko z Anglii, Szwecji i Bułgarii; rozwojowo związany z jajami pospolitej stonki rozdestnicy wrotyczówki (*Galeruca tanacetii* (L.)).

Pronotalia hungarica (ERDŐS, 1955) (Ryc. 6)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 14.09.2014, 1 ex. zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński; [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018, 1 ex. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, koszyczki kwiatowe *Centaurea stoebe* na murawie psammofilnej przy nasypie kolejowym zebrane 24.10.2015, 10.07.2016, 20.08.2016, 24.03.2017, wyhodowano łącznie 105 exx., leg. et cult. P. Jałoszyński. Z koszyczków kwiatowych wyhodowano również kilkadziesiąt imagines *Urophora affinis*.

Gatunek podawany dotychczas z Francji, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii, Szwecji, południowo-wschodniej Rosji i Turcji; hodowany był z *Centaurea aspera* L. i *Cirsium* sp. Tutaj po raz pierwszy wykazany z koszyczków kwiatowych *C. stoebe*, być może jest to parazytoid pospolitej nasionnicy *U. affinis*. Obydwa stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej są podobne do tego pod Wrocławiem, z którego licznie hodowano *P. hungarica* - są to niewielkie murawy psammofilne otoczone łąkami lub nieużytkami, porośnięte m.in. kocankami piaskowymi (*Helichrysum arenarium* (L.) MOENCH), szczotlichą siwą (*Corynephorus canescens* L.) i *C. stoebe*. Co ciekawe, na stanowisku pod Wrocławiem w latach 2015-18 (o różnych porach roku) nie odłowiono czerpakiem ani jednego osobnika *P. hungarica*, mimo jej licznego występowania w koszyczkach kwiatowych chabrów.

Quadrastichus artemisiphilus GRAHAM, 1991 (Ryc. 7)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XT29] Puszczykowo ad Poznań, 08.09.2014, 1 ex. na skraju boru sosnowego, leg. P. Jałoszyński; [XU51] Promno ad Poznań, skraj buczyny i suchej łąki, 14.09.2014, 1 ex., 10.07.2017, 1 ex., na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński; [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018, 12 exx. na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany tylko z Włoch, Anglii i Szwecji; związany jest z bylicami (*Artemisia* L.), ale gatunki żywicielskie tej błonkówki nie są znane.

Quadrastichus cryptorrhynchi (DOMENICHINI, 1967)

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Kozanów, Las Pilczycki, 19.09.2018, 2 exx. zebrane z roślinności zielnej na brzegu Odry, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek dotychczas znany tylko z Włoch, gdzie został wyhodowany z larw ryjkowca krytoryjka olchowca (*Cryptorhynchus lapathi* L.), który przechodzi rozwój przedimaginalny pod korą i w drewnie olch, wierzb i topól.

***Tamarixia pronomus* (WALKER, 1839) (Ryc. 8)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 10.07.2016, 1 ex., 12.05.2017, 1 ex., z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski, znany z kilkunastu krajów. Rozwija się w stadiach młodocianych koliszków z rodziny Triozidae (Sternorrhyncha), w tym na pospolitej *Trioza urticae* (L.) żerującej na pokrzywach.

***Tetrastichus coeruleus* (NEES, 1834)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 10.07.2016, 1 ex., z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Sudety Wschodnie: [YR14] Gipsowa Góra env. ad Kietrz, murawa na gipsowym podłożu, 22.05.2018, 1 ex., leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z Europy (Francja, Włochy, Niemcy, Holandia, Węgry, Wielka Brytania), ale też z Kanady i Stanów Zjednoczonych; parazytoid jaj poskrzypek *Crioceris asparagi* (L.) i *C. duodecimpunctata* (L.) (stonkowate) żerujących na szparagach; również samice tego gatunku żerują na jajach poskrzypek.

***Tetrastichus crioceridis* GRAHAM, 1983**

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Małlice, Ogrody Działkowe Tęcza, 09-10.08.2017, 1 ex. ad lucem, leg. M. Wanat.

Gatunek podawany dotychczas tylko z Francji, Holandii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych; parazytoid jaj i larw poskrzypki dwunastokropkowej *Crioceris duodecimpunctata* na szparagach.

***Tetrastichus dasyops* GRAHAM, 1991 (Ryc. 9)**

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Małlice, wał Ślęzy, 08-09.06.2018, 1 ex. z roślinności zielnej, leg. M. Wanat; Wrocław Małlice, Ogrody Działkowe Tęcza, 31.08.2017, 1 ex., 09.08.2018, 1 ex., 23.08.2018, 1 ex., wszystkie ad lucem, leg. M. Wanat; [XS46] Wrocław, centrum miasta, 05.09.2014, 2 exx., zebrane z roślinności zielnej na trawniku przy Herbarium UW, leg. P. Jałoszyński; [XS37] Wrocław Świniary, 23.08.2018, 14 exx., 05.10.2018, 1 ex., wszystkie zebrane z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński; [XS34] Rolantowice, piaskownia, 12.05.2018, 1 ex., leg. M. Wanat.

Gatunek znany tylko z Anglii i Szwecji; nie są znane jego powiązania synekologiczne.

***Tetrastichus heeringi* DELUCCHI, 1954**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 20.08.2016, 1 ex., z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Szeroko rozsiedlony gatunek europejski, znaleziony również w Arabii Saudyjskiej; podawany jako parazytoid larw opiętków (Coleoptera: Buprestidae: *Agriilus* spp.), ale też pluskwiaków z rodziny Diaspididae i świerszczy (Gryllidae).

***Tetrastichus leocrates* (WALKER, 1839)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, wilgotna łąka porośnięta *Cirsium oleraceum* (L.) SCOP., 10.07.2017, 1 ex. zebrany z roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany z Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii, Anglii, Danii, Szwecji i Finlandii; rozwojowo związany z ryjkowcem *Orchestes alni* (L.), którego larwy minują liście wiązów.

***Tetrastichus pachycerus* GRAHAM, 1991**

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Maślice, Ogrody Działkowe Tęczą, 09.08.2018, 1 ex. ad lucem, leg. M. Wanat.

Gatunek podawany dotychczas tylko z Francji, Anglii i byłej Czechosłowacji; powiązania synekologiczne nieznanne.

***Tetrastichus perkinsorum* GRAHAM, 1991**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, 11.06.2016, 1 ex., 10.07.2016, 1 ex., z roślinności zielnej na rozległej łące, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek znany jedynie ze Szwecji; powiązania synekologiczne nieznanne.

PIŚMIENNICTWO

- JALOSZYŃSKI P. 2016. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- JALOSZYŃSKI P., DUBIEL G. 2018. First record of *Oomyzus galerucivorus* (HEDQUIST, 1959) in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Acta entomologica silesiana* 26(44): 1–4.
- GRAHAM M.W.R. de V. 1987. A reclassification of the European Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain genera. *Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology Series* 55: 1–392.
- GRAHAM M.W.R. de V. 1991. A reclassification of the European Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae): revision of the remaining genera. *Memoirs of the American Entomological Institute* 49: 1–322.
- KORNEYEV V.A., EVSTIGNEEV D.A., KARIMPOUR Y., KÜTÜK M., MOHAMADZADE NAMIN S., ÖMÜR KOYUNCU M., YARAN M. 2013. Revision of the *Terellia virens* group (Diptera, Tephritidae) with description of three new species. *Vestnik zoologii* 47(1): 3–25.
- NOYES J.S. 2016: Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London: <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/index.html>
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: J. RAZOWSKI (Ed.), *Wýkaz zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków.

Ryc. 1–6. Przykłady Tetrastichinae, samice: *Baryscapus anasillus* GRAHAM (1), *Minotetrastichus treron* GRAHAM (2), *Mischotetrastichus petiolatus* (ERDÖS) (3), *Neotrichoporoides cavigena* GRAHAM (4), *Oomyzus sokolowskii* (KURDJUMOV) (5), *Pronotalia hungarica* (ERDÖS) (6) (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 1–6. Examples of Tetrastichinae, females: *Baryscapus anasillus* GRAHAM (1), *Minotetrastichus treron* GRAHAM (2), *Mischotetrastichus petiolatus* (ERDÖS) (3), *Neotrichoporoides cavigena* GRAHAM (4), *Oomyzus sokolowskii* (KURDJUMOV) (5), *Pronotalia hungarica* (ERDÖS) (6) (photo P. Jałoszyński).

Ryc. 7–9. Przykłady Tetrastichinae, samica *Quadrastichus artemisiphilus* GRAHAM (7), samiec *Tamarixia pronomus* (WALKER) (8), samica *Tetrastichus dasyops* GRAHAM (9) (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 7–9. Examples of Tetrastichinae, *Quadrastichus artemisiphilus* GRAHAM, female (7), *Tamarixia pronomus* (WALKER), male (8), *Tetrastichus dasyops* GRAHAM, female (9) (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 13 September 2019; published: 20 November 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>